

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YUQORI REYTINGGA EGA BO‘LGAN SUG‘URTA KOMPANIYALARINING INVESTITSION FAOLIYATINI DAROMADLILIGINI BAHOLASH

Omonova Durdona Davronbek qizi

<i>Annotation:</i>	<i>Keyingi yillarda mamlakat sug‘urta xizmatlari bozorida islohotlarni yanada chuqurlashtirish va uni erkinlashtirish doirasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Sug‘urta kompaniyalari asosiy faoliyat bilan bir qatorda investitsiya faoliyatini ham amalga oshirish imkoniyatiga egadir.</i>
<i>Keywords:</i>	<i>sug‘urta xizmatlar, bozor, islohotlar, Sug‘urta kompaniyalari</i>
<i>Information about the authors</i>	<i>Omonova Durdona Davronbek qizi O‘zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi Sug‘urta kompaniyalarini boshqarish, yo‘nalishi Master of Science – MSc.</i>

INTRODUCTION

Суғурта ташкилотлари тасаруфида катта миқдордаги молиявий ресурсларни тўпланиши, уларни иқтисодиётни ривожланишида муҳим рол ўйнашини кўрсатади. Суғурта қилувчилар томонидан молия ресурсларининг тўпланиши суғуртани фаол инвестицион сиёсат йўли билан иқтисодиётнинг асосий омилига айлантиради. Бошқача сўз билан айтганда, суғурталовчилар турли полис эгаларидан олинган пассив пул маблағларни молия бозорида ҳаракат қилувчи актив капиталга айлантиришади.

Суғурта компаниясининг инвестицион жараёнларда иштирок этишлигини уни инвестицион имкониятлари белгилайди.

Суғурта компаниясининг инвестицион имкониятларини қуйидаги омиллар белгилайди:

1. Мижозлар сони ва суғурта мукофоти ҳажмига боғлиқ бўлган вақтинчалик бўш маблағлар ҳажми;

2. Муддатлар, яъни бу вақт давомида ушбу маблағлардан фойдаланиш мумкин бўлади.

Суғурта компанияларининг инвестиция фаолиятини бошқаришни асосий мақсадларидан бири, бу - ўз инвестиция фаолиятидан тўғри ва оқилона фойдаланишни бошқариш орқали самарага эришишдир. Бунинг учун суғурта компаниясининг инвестиция сиёсати қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

- суғурта компанияси инвестиция портфелининг барқарорлиги таъминланиши шарт. Шундан инвестиция сиёсати унинг ишончли бўлиши орқали суғурта компаниясининг барқарорлиги ва рақобатдошлиги оширади;

- инвестициянинг даромадли ва ишончли йўналишини таъминлаш суғурта компаниясининг асосий мақсадларидан биридир.

Инвестиция портфелини самарали шакллантиришда биринчи навбатда қуйидагиларга аҳамият бериш лозим:

- суғурта ҳодисасининг содир бўлиш ва тўлов мажбуриятининг бажариш эҳтимоллиги;
- инвестиция таваккалчилигида суғурта захираларини йўқотиш эҳтимоллиги.

Илмий изланишлар давомида Суғурталовчиларининг инвестицион фаолияти даромадлигини баҳолашда бир қанча таҳлиллар олиб бордим. Таҳлил натижаларини 1- ва 2- расмларда берилган.

1-расм. Суғурта компаниялари томонидан қилинган инвестицияларнинг таркибий ўзгариш динамикаси

2-расм. Суғурта самарадорлигини баҳолаш усуллари ва воситалари

Микро даражада	→	Иқтисодий салоҳиятни баҳолаш	→	Баланслашган суғурта портфети; суғурта тарифи таркиби ва миқдори; суғурта хизматларининг сифати (шунингдек даъволарни кўриб чиқиш бўйича ҳам)
	→	Молиявий салоҳиятни баҳолаш	→	Ўз капиталининг миқдори ва динамикаси; суғурта резервларнинг таркиби; инвестициядан даромадлар ва унинг таркиби; суғурта суммалари ва мукофотларнинг зарарлилик даражаси; рентабеллик кўрсаткичлари, бизнес фаолияти ва молиявий аҳволи
Макро даражада	→	Ижтимоий-иқтисодий тизим сифатида	→	Суғурта функцияларини амалга ошириш: - Ҳимоя; -Жамғариш; -Инвестиция; -Огоҳлантириш;
	→	Иқтисодиёт соҳаси сифатида	→	Суғуртанинг қамровлиги ва зичлиги; инвестициялар ҳажми ва уларнинг диверсификацияси; ўртача рентабеллик
	→	Бозор механизми сифатида	→	Суғурта хизматларининг турлари ва уларнинг диверсификацияси; ҳудудий бозорнинг мувозанати; рақобат даражаси; суғурта объектларининг қамровлиги; инфратузилманинг ривожланганлиги; суғуртанинг нархи

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, Суғурта компанияси инвестиция сиёсатини юритишда инвестиция портфелини шакллантириши ва унинг рентабеллигини баҳолаши, жумладан, инвестиция турлари бўйича диверсификациялашни ва вақтинча бўш маблағларни ишончли ва

фойдали жойлаштиришни таъминлайдиган активлар сифатини баҳолашни амалга ошириши керак.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Mahmudova L. Sug'urta ishi-O'quv qo'llanma—Т.-ТАКИ 2004
2. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 320 с.
3. Основы страховой деятельности: Учебник./ Отв. ред. Проф. Т.А. Федорова. - М.: Издательство БЕК, 2002.-768 с.
4. Сплетугов Ю.А. Страхование ответственности. Учебное пособие - М.: Аудитор, 2004.-172с.